

MAHALLALARDA TEGISHLI MUTASADDILARNING TO‘LIQSIZ OILA BILAN FARZAND TARBIYASIDAGI O‘ZARO HAMKORLIGI

Musurmanova Shaxlo Ilhomovna

Qori Niyoziy nomidagi TPMI doktoranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19531784>

Abstract. Mazkur maqolada mahalla fuqaro yig‘ini tizimidagi mutasaddilarning to‘liqsiz oila bilan farzand tarbiyasidagi o‘zaro hamkorligi yoritilgan.

Kalit so‘zlar: mahalla, jamiyat, ota-ona, farzand, oila, to‘liq bo‘lmagan oila, mahalla fuqarolar yig‘ini raisi, profilaktika (katta) inspektori, hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli, yoshlar yetakchisi, shuningdek “Oqila ayollar” harakati a‘zosi, qadriyatlar, ajrashgan oila.

Abstract. This article highlights the cooperation between officials within the mahalla citizens’ assembly system and incomplete families in the upbringing of children.

Keywords: mahalla, society, parents, child, family, incomplete family, chairperson of the mahalla citizens’ assembly, senior prevention inspector, assistant to the governor (hokim), women’s activist, youth leader, as well as a member of the “Oqila Ayollar” (Wise Women) movement, values, divorced family.

Аннотация. В данной статье освещается сотрудничество должностных лиц системы схода граждан махалли с неполными семьями в процессе воспитания детей.

Ключевые слова: махалля, общество, родители, ребенок, семья, неполная семья, председатель схода граждан махалли, старший инспектор профилактики, помощник хокима, активистка по делам женщин, лидер молодежи, а также член движения «Мудрые женщины», ценности, разведенная семья.

Mahalla – O‘zbekistonda va boshqa ko‘plab mamlakatlarda ma‘muriy-hududiy birlik. Mahalla atamasi arabcha bo‘lib, “o‘rin-joy” degan ma‘noni anglatadi. Mahalla turli mintaqalarda mahallot (joy), guzar, jamoa, elat, elod nomlarda atalib kelingan. Hozirgi kunda turli ma‘muriy birliklar, jumladan, okrug, shahar tumani ma‘nolarida ishlatiladi.

Psixolog A.Adler ta‘kidlaganidek, “Bolaning shaxsiyati va kelajakdagi xulq-atvori birinchi navbatda oiladagi tarbiya va munosabatlarga bog‘liq”¹. Shuningdek, o‘zbek pedagog olimlari ham bolaning shakllanishida oilaning roli muhim ekanini ta‘kidlaydilar. Masalan, T.Qori-Niyozov ta‘kidlaydi: “Bolaning shaxs sifatida shakllanishida oila birinchi tarbiya maktabidir. Oiladagi muhit va tarbiya uslubi bolaning kelajakdagi ijtimoiy munosabatlarini belgilaydi”².

Mahalla bu – milliy axloqiy va tartib-qoidalarga rioya qilib, ota-bobolari va farzandlari bilan birga yashayotgan fuqarolarning jamoasidir.

Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish instituti – mahallalarning mavqeini yuksaltirish, davlat va jamiyat qurilishi tizimidagi huquq va imkoniyatlarini kengaytirish, ushbu sohaga oid qonunchilikni takomillashtirish yuzasidan keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda. Bugunda mahalla hayoti bilan bog‘liq ko‘plab qadriyat va an‘analarimiz tiklanib, zamon talablari asosida

¹ Adler, A. Shaxsiyat psixologiyasi. Moskva: Pedagogika. 1998.

² Vigotskiy, L.S. Psixologiya rivojlanishining asoslari. Leningrad: Nauka. 1982.

boyitilmoqda. Mahallalar imkoniyati va vakolatlarining tobora kengayib borayotgani fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlarining ahillik, hamjihatlik, osoyishtalik muhitini asrab-avaylash, oilalarni mustahkamlash, yoshlar tarbiyasidagi o'rni va ahamiyati ortayotganida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Jahonda globallashuv jarayonlari kechayotgan bugungi davrda fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini samarali tashkil etish davr talabiga aylandi.

Mamlakatimizda keng jamoatchilik muhokamasi natijasida “Harakatlar strategiyasidan – Taraqqiyot strategiyasi sari” tamoyiliga, asosan, ishlab chiqilgan yettita ustuvor yo'nalishdan iborat 2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi qabul qilinishi asosida 2022 yil O'zbekistonda “Inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili”, deb e'lon qilindi. Inson manfaatlari va uning qadri ustuvorligiga asoslangan xalqchil siyosat mamlakatimizda xalqimizning noyob an'ana va qadriyatlari, shaxsning jamiyat oldidagi majburiyatlari bajarilishini kafolatlaydigan, o'zini o'zi boshqarish institutining o'ziga xos ko'rinishi bo'lgan mahalla institutining rivojlantirilishi asosida fuqarolik jamiyatini shakllantirishga xizmat qilmoqda.

Fuqarolar ijtimoiy-siyosiy faolligining oshishida, odamlar ongu tafakkurida demokratik qadriyatlarni mustahkam qaror toptirishda, aholini aniq va manzilli ijtimoiy himoya qilishda ushbu tuzilmalarning o'rni va ahamiyati g'oyat katta. Ayni paytda mahallalarning yosh avlodni ona Vatanga muhabbat, istiqloq g'oyalariga sadoqat, milliy an'ana va qadriyatlarimizga hurmat ruhida tarbiyalash, sog'lom turmush tarzini targ'ib etish, yigit-qizlarni oilaviy hayotga tayyorlash, keksalarning pand-nasihati, kattalarning shaxsiy ibrati, jamoaning hamjihatligi misolida kishilar ongiga ezgulik g'oyalari singdirib boriladi. Mahalla demokratiyaning haqiqiy darsxonasiga aylanishi lozim

Mahalla tarbiya o'chog'idir. Farzand oilada dunyoga kelib birinchi bor ota-onasini tanisa, ulg'aygan sayin mahalladagi odamlarni taniy boshlaydi va yurish-turish, odob-axloq, jamiki ijobiy fazilatlarini, avvalo, mahalladan, aniqrog'i, ota-onalari, qo'ni-qo'shnilari, tabarruk otaxonlari, duogo'y onaxonlaridan o'rganadi.

Shu nuqtai nazardan tahlil etilganda, “Oila – mahalla” tizimidagi ishlarni takomillashtirish, oila va mahallaga taalluqli boy va sermazmun milliy an'analarni avaylab-asrash, ularni umuminsoniy qadriyatlar bilan uyg'unlashtirish, oila va nikohning muqaddasligini yosh avlod ongiga chuqur singdirish yo'li bilan oilaning mustahkamligi, barqarorligini ta'minlash, oila a'zolarining huquqiy savodxonligiga erishish yaxlit jamiyat barqarorligi va tinchligining muhim omillaridandir.

Ijtimoiy boshqarishning o'ziga xos shakli bo'lgan mahalla bir qancha madaniy-ma'naviy tadbirlarni amalga oshirish bilan birga, oilaviy urf-odatlar, an'analar, oila turmushidagi quvonchli lahzalar hamda oilaviy hayot bilan bog'liq bo'lgan ahamiyatli voqealarni targ'ib qilishning ishonchli markazi sifatida ham namoyon bo'lmoqda. Mahalla har bir oila, har bir shaxs bilan imkoniyat darajada ish olib borish uchun ma'naviy salohiyatga va huquqiy imkoniyatga ega bo'lgan maskan hisoblanadi. Mahallada kishilarni odob-axloqqa o'rgatish, ularga urf-odatlar, turli qadriyatlarni singdirish, ilg'or udumlarni keng yoyish borasida ajoyib an'analar qaror topgan. Oila kichik vatan bo'lsa, mahalla uning mustahkam tayanchi hisoblanadi. Oilalar farovon, obod bo'lsa, mahalla ko'rkiga ko'rk qo'shadi. Mahallalar obod bo'lsa, yurtimiz ham shunchalik obod bo'ladi.

An'analar va milliy qadriyatlarimizni (milliy oilaviy urf-odatlar, rasm-rusumlar, an'analar, qadriyatlar) to'la-to'kis tiklash, har bir oilani ma'naviy va moddiy mustahkamlash,

odamlarning hayotini maqsadli, sermazmun va baxtli qilishda oila va mahalla o'zaro bog'liqligi, hamkorligi katta ahamiyat kasb etadi.

Yaqin tariximizda mahalla faqat norasmiy, ya'ni keksalar tilidan eshitilgan xolos. Unga milliy qadriyat sifatida qaralmagan, u e'tiborsiz qolgan, ko'p hollarda rasmiy jihatlardan hech bir yordamsiz, madadsiz faoliyat ko'rsatgan.

Shuning uchun ham mahallalar har doim har bir oila, har bir shaxs tarbiyasi bilan imkoniyat darajasida ish olib borish uchun ma'naviy salohiyatga, huquqqa ega bo'lmagan. Hozir esa «Fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari to'g'risida»gi Qonunning yangi tahririga muvofiq mahalla yig'inlari faoliyatining asosiy yo'nalishlari qatoriga:

- Jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda fuqarolar ishtirokini ta'minlash, ularning siyosiy-ijtimoiy, huquqiy madaniyatini oshirish;

fuqarolarga boshqaruv tajriba va ko'nikmalarini orttirishda, savdo va turli maishiy xizmat ko'rsatishda ko'mak berish;

o'z xududida ijtimoiy-moddiy, iqtisodiy-xo'jalik, moliya, ma'naviy-ma'rifiy, tartib-intizom va ozodalikni saqlash vazifalarini hal etish, aholini turli turdagi faoliyatga safarbar qilish;

davlat siyosatini joylardagi ijrochisi sifatida mahalliy hokimiyat organlariga yordam berish, muloqotda bo'lish;

hudud aholisining huquq hamda manfaatlarini muhofaza etish, oila negizini mustahkamlash kabi vazifalar kiritilgan.

Mahalla ijtimoiy kelib chiqishi, millati, yoshi, mijozi turli xil bo'lgan odamlardan iborat. Mana shu oilalarning boshlarini birlashtirish mahallada amalga oshadi. Oila va mahallada sog'lom muhit mavjud bo'lgandagina ularda har tomonlama sog'lom, barkamol inson shakllanadi.

Ta'lim-tarbiya sohasidagi eng muhim tamoyil–umuminsoniy va milliy - madaniy qadriyatlar ustuvorligidir. Bu yosh avlodni boy tarixiy, milliy – madaniy meros, minglab yillar davomida shakllangan xalq pedagogikasi an'analari asosida tarbiyalash imkonini beradi.

Mahallalar tomonidan oilalarda ma'naviy tarbiya jarayonini takomillashtirish borasida ba'zi yo'nalishlar bo'yicha muammolar mavjudligining ijtimoiy - pedagogik sabablarini quyidagicha izohlash mumkin:

Viloyat, tuman, qishloq, mahallalari o'z faoliyat yo'nalishlari bo'yicha to'liqsiz oilalar bilan ilmiy asoslangan dastur va rejalar asosida ish olib borilmoqda deb bo'lmaydi.

Mahalla fuqarolar yig'inlaridagi mutasaddi tashkilotlar (mahalla fuqarolar yig'ini raisi, profilaktika (katta) inspektori, hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli, yoshlar yetakchisi, shuningdek "Oqila ayollar" harakati va boshqa mutasaddi jamoatchilik) tomonidan to'liqsiz oilalarda bolalarni ma'naviy tarbiyalashga oid Prezident farmonlari, amaldagi qonunlar, Vazirlar Mahkamasi qarorlarining to'liq bajarilishini ta'minlash masalasiga ijtimoiy–pedagogik yondashmaslik holatlari mavjud.

Joylardagi ba'zi mahalla qo'mita raislari, xotin-qizlar qo'mitalari raislarining o'z xizmat vazifalarini mukammal bilmasliklari, huquqlari doirasidan tashqari yumushlar bilan band bo'lib qolganligi kuzatilmoqda.

Mazkur kamchiliklarni bartaraf etish uchun mahalla fuqaro yig'inlari mutasaddilari quyidagi ijtimoiy–pedagogik masalalar bo'yicha kechiktirib bo'lmaydigan aniq chora-tadbirlarni amalga oshirishlari taqozo etiladi:

to'liq va to'liqsiz oilalarni aniqlash, ularning ota-onalari bilan suhbatlashish;

to'liqsiz oila farzandlarining qobil yoki noqobil ekanligini aniqlash;

to'liqsiz oila qizlari va o'g'il bolalarini o'zi xohlagan kasbga yo'naltirish;

to'liqsiz oila qizlarini o'qishga qiziqishi bo'lsa OTMlarga kirish imtihonlariga MFY xududidagi maktablarda tayyorlash. Qizlar tarbiyasida oila, mahalla, maktab hamkorlikda kurashishi o'ta muhimdir. Yoshlar ijtimoiy – pedagogik fikrdan, ya'ni qarg'ishdan qo'rqqan, otaning oq qilishidan, mahallada sazoyi bo'lishdan cho'chigan.

Qizlar tarbiyasi tarbiya jarayonidagi eng qiyin ob'ektdir. Chunki qizlar o'g'il bolalarga nisbatan tez ulg'ayadi va erta uyg'onadi. Shu sababli ularni qattiqqo'llik, tarbiyalamoq darkor. Qizlar doim nazoratda ekanliklarini sezib turmoqlari kerak;

to'liqsiz oilaning turli yoshdagi farzandlarini yakka tadbirkorlikka yo'naltirish va qonun doirasida ularga moddiy yordam berish;

to'liqsiz oila turli yoshdagi farzandlari o'rtasida bekorchilikni bartaraf etish holatlari bo'yicha mutasaddi davlat va jamoat tashkilotlari bilan hamkorlikni kuchaytirish;

oilalarning ma'naviy mustahkamligini ta'minlash yuzasidan mintaqaviy targ'ibot-tashviqot dasturlarini ishlab chiqish;

to'liqsiz oila turli yoshdagi farzandlari madaniyatini shakllantirishda joylardagi ommaviy axborot vositalari imkoniyatlaridan keng foydalanish;

to'liqsiz oila turli yoshdagi farzandlari o'rtasida sog'lom e'tiqod tarbiyasi samarali shakl va metodlarini amaliyotga keng joriy etish, bu borada jamoatchilik kuchidan foydalanish;

joylardagi ichki ishlar tizimi bilan hamkorlikda to'liqsiz oilaning turli yoshdagi farzandlari o'rtasida jinoyat sodir etishning oldini olish va uni keskin kamaytirish yuzasidan chora-tadbirlar belgilash va uni amalga oshirish;

boquvchisini yo'qotgan to'liqsiz oilani ijtimoiy muhofaza qilish, mehnat bilan bandligini ta'minlash, kasbga qayta tayyorlash ishlarini takomillashtirish choralari ko'rish.

Bolalarga tarbiya ta'sirining bir xil bo'lishi uchun mahalla fuqaro yig'ini bilan oila o'rtasida juda mahkam aloqa bo'lishi kerak. Tarbiya masalasida birlik bo'lmasligi bolalarga yomon ta'sir qiladi, ular oldida ta'lim muassasalarining ham, ota-onaning ham obro'si ketadi. Shuning uchun tarbiyaga doir eng muhim masalalarni ta'lim muassasalari bilan ota-ona birlikda muhokama qilishlari, xulosa, taklif va tavsiyalarni yaratishlari kerak.

MFY mas'ul xodimlari to'liqsiz oilani o'rganish, u bilan hamkorlikdan maqsadi faqat ota-ona, bolalar va ularning o'zaro munosabatlari haqida ma'lumot yig'ish bilan cheklanib qolmasligi kerak.

Yuqorida to'liqsiz oilalarda uchraydigan nizoli oila, noto'g'ri tarbiyalovchi oila, axloqqa zid yashovchi oila, jamiyatga zid oila to'g'risida maxsus to'xtalgan edik. Mazkur tabaqalashtirishdan maqsad ularda ko'p uchraydigan xususiyatlar, o'ziga xosliklarni ko'rsatish edi. Chunki MFY mas'ul xodimi mazkur tabaqalashtirishdan foydalangan holda hamkorlikka kirishsalar, to'liqsiz oilaning turli yoshdagi farzandlari ma'naviy tarbiyasidagi muammolarning yechimi tezlashadi, samaradorligi oshadi, o'smirlar orasidagi tartibbuzarlik, qonunbuzarliklarning to'liqsiz oilalarga bog'liq ma'naviy sabablari tezroq tugatiladi.

To'liqsiz oilalarning mahalla bilan hamkorligining o'ziga xos muammolari ham bor. Ota-onaning oila turmushi, tashvishlari uchun yakka javobgarligi, "vaqt tanqisligi" ularning mahalla bilan aloqalari, hamkorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Buning ustiga oilada ota-ona va o'smir orasida munosabatlarning taranglashuvi ham ota-onaning mahalla bilan ijodiy hamkorligiga xalaqit beradi. Ota-onalarning turli-tuman yig'ilish, ma'ruza, uchrashuvlarga kelishdan bosh tortishlari, o'zi haqida mahallaga ma'lumot berishdan qochishlari ana shu taranglashgan munosabatlarga ham bog'liq.

To‘liqsiz oilaning turli yoshdagi farzandlarini oilada, mahallada eshitgani, ko‘rgani bilan hayotda eshitgani va ko‘rganlari bir-biriga to‘g‘ri kelmasa yoki bir-birini to‘ldirmasa, bilingki, oila va mahallada berilgan tarbiyaga ishonch yo‘qola boshlaydi. Haqiqat qiyoslashda yuzaga chiqadi degan gap bor. Ammo tarbiyada qiyosiy tahlil metodining o‘rni talablar darajasida emas desak o‘rinli bo‘ladi. Aksariyat ota-onalar bolaga “Falonchini qaragin qanday yaxshi o‘qiyapti”, “Falonchi dars qoldirmaydi, aytganingni bajaradi, senga nima bo‘ldi?”, “Oynaga bir qaragin, aftingning qandayligini ko‘rsan, bet va bo‘yinlaring ham yuviqsiz, kir, kiygan kiyimingni qara, umuman dazmol ko‘rmagan” kabi tanbehlarni tez – tez berishadi.

O‘z navbatida oilada ham bolani kamsituvchi (landavur, lapashang, isqirt, xomkalla, oshqavoq kabi) so‘zlar aytilsa, kesatiq gaplar bilan jismoniy jazolash tez-tez bo‘lib tursa, bola qo‘rqoq va o‘z kuchi hamda imkoniyatlariga ishonmaydigan bo‘lib qoladi. Bola begonalar oldida uyaltirilsa yoki jismonan jazolansa, o‘ziga nisbatan bo‘layotgan hurmatsizlikdan qattiq eziladi. Dilidagini tiliga chiqara olmay xo‘rlanadi. Bolada ota-onaga nisbatan munosabatda sovuqlik paydo bo‘ladi.

To‘liqsiz oila farzandiga bo‘lgan munosabat jihatidan avtoritar, liberal va demokratik yondashuvchi ota-onalar bir-biridan farqlanadilar. Yuqorida biz ko‘rib o‘tgan munosabatlar avtoritar munosabatlarga kiradi. Qiyosiy tahlil nuqtai nazaridan qaraladigan bo‘lsa, metod sifatida bu jarayonning ilmiy mohiyati pedagogikada atroflicha o‘rganilmagan. Chunki, oilada er-xotin munosabati ham avtoritar yo‘sinda bo‘lsa, uning aksi albatta farzandlarga ko‘chadi.

Bolani erkalatish, mehr berish, ko‘ngliga qarash, uni himoya qilish, u bilan maslahatlashish liberal va demokratik yondashuvli oilalarda ko‘zga tashlanadi. Bunday oilalarda ko‘proq o‘zaro kelishuvchilikka yo‘l qo‘yiladi. Bolaning ozgina yutug‘ini ko‘rib ota-ona suyunadi, uni rag‘batlantiradi. Boladagi yuzaga chiqishi mumkin bo‘lgan qobiliyatlarning shakllanishiga sharoit yaratib beradi.

Ammo, bu yondashuvlarga xos kamchiliklar bola ehtiyojlarini ko‘proq, ba‘zan ortiqcha qondirilishida ko‘zga tashlansa, ba‘zan bolaga keragidan ziyod erkinlik berish hamda, o‘z holiga tashlab qo‘yish kabi holatlarda kuzatiladi. Yana bir jihat shulki, bu jarayonda bola “o‘zim bilaman” deb, o‘z kuchiga ko‘proq ishonib, tajribasizligi tufayli o‘zi va ota – onasini qiyin ahvolga solib qo‘yishi mumkin. Nima bo‘lganda ham bolaning qobiliyatlarini qay darajada ekanligini bilgan holda, uni qo‘lidan kelmaydigan, qurbi yetmaydigan topshiriqlarni bermaslik kerak.

Avtoritar yondashuvdagi to‘liqsiz oila farzandi bola uchun ko‘proq “bilmayman”, “xabarim yo‘q”, “xohlamayman”, “bajara olmayman”, “qo‘limdan kelmaydi”, “bormayman”, “qo‘rqaman” kabi noroziliklarning kelib chiqishiga zamin yaratiladi. Bola o‘zini ehtiyot qilish maqsadida ba‘zan yolg‘on gaplar ham ishlata boshlaydi. Chunki, bola yolg‘onni ko‘proq ota-onasidan, atrof- muhitdan o‘rganadi. Endigi tarbiyaviy jarayonda ota-ona bolani tobora o‘zidan uzoqlashib borayotganini kuzatadi. Haqiqat qanchalik achchiq va yoqimsiz bo‘lmasin, baribir yolg‘ondan yaxshida.

Bu o‘rinda aksariyat ota – ona xatosini tushunib yetsada, bo‘yniga olgisi kelmaydi. “Men ota-onaman, farzand meniki, farzandim men kutgandek bo‘lishi lozim”, - degan fikrda qolishadi. Bolani taqqoslab tarbiyalash o‘rinli emasligini xar doim xam tushunib yetishmaydi. Chunki, bolani o‘zidan kuchli, doim muvaffaqiyat qozonadigan tengdoshi bilan qiyoslashsa, bola kamgap va tortinchoq bo‘lib, o‘z-o‘ziga nisbatan ishonchsizlik kayfiyatida o‘sadi. Hatto sinfdoshlari bilan bo‘ladigan muloqotda ham qiynaladi. Bunday holatda tengqurlari uning ustidan kulishi, hatto kamsitishi ham mumkin. Oila va maktabda bolaning kuchli jihatlari aytilib, o‘rinli

maqtalsa, bolada o'z-o'ziga bo'lgan ishonch ortadi. Unda ichki xotirjamlik paydo bo'ladi. Bola o'ziga qanday munosabatda bo'lsa, atrofdagilar ham unga shunday munosabatda bo'lishadi.

To'liqsiz oilalarga mahalla bilan hamkorlik o'rnatish yuzasidan yondashilganda ularni ikki guruhga bo'lmoq kerak.

Birinchi guruhga ma'naviy tarbiyaviy muhiti nosog'lom oilalarni kiritish lozim. Odatda bunga oila a'zolari, ota-onaning bola tarbiyasi haqidagi bilimlari kamligi sabab bo'ladi. Bunday oilalarga pedagogik yordam ko'rsatishdan oldin mahalla fuqaro yig'inidani mas'ul xodim ota-ona va o'smir orasidagi haqiqiy munosabatlar qandayligini, nizolarni paydo qiluvchi asosiy sabablarni (ijtimoiy, ma'naviy, moliyaviy, psixologik) aniq tasavvur qilmog'i zarur. Bu esa har bir oilaga individual, yakka yondashuv zaruratini paydo qiladi.

Axloq, jamiyat ma'naviyati talablariga zid turmush tarzida yashovchi, bolalarni ham shu muhitga tortuvchi ota-onalarga muhim yondashuv zarur bo'ladi. Ya'ni mahalla, turar-joy faollari, jamoat tashkilotlari yordamiga tayanmoq lozim bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, mahalla ochiqdan-ochiq milliy ma'naviyat me'yorlariga zid yashayotgan va bolalarini shu ruhda tarbiyalayotgan oilaga butun jamoat e'tiborini, qaratishga erishmog'i kerak.

Xullas, mahalla yuqoridagi toifadagi oilalar bilan muloqotda ishontrish, maslahat berish, yo'l-yo'riq ko'rsatish kabi uslublarni qo'llagan holda ota-onani tarbiya uslublariga o'rgata boradi. Bu uslublar foyda bermagan taqdirda jamoatchilikning fikrini, munosabatini hosil qilish uslubidan foydalanadi.

Albatta, bunda yuqorida qayd etilgani kabi, oiladagi bolalar tarbiyasiga oid masalalar muhokama qilinadi. Oilaning ichki masalalari daxlsizdir. Chunki oilani mahalla bilan bog'lovchi yagona, eng asosiy bo'g'in bu – bola va ta'lim va tarbiyaga aloqador masalalardir.

Mahalla va oila tarbiyaviy hamkorligining tajribasini o'rganish jarayonida mahalla xodimi to'liqsiz oilalar bilan hamkorlik o'rnatishda qator muammolar borligini ko'rsatdi. Bu "mahalla – to'liqsiz oila" aloqalarida eng ko'p qo'llanilayotgan usullar:

- Ota-onani zudlik bilan mahallaga chaqirish;
- xonadonga borish;
- mahallalardagi yoshi ulug' otaxon va onaxonlar, ilm ahli, psixolog, pedagog, xuquqshunos, tibbiyot xodimi, ichki ishlar bo'yicha VEN xodimlari ishtirokida ota-ona va bola bilan alohida-alohida suhbatlashish.

Yuqoridagi masalalardan kelib chiqib, oilalar sog'lom ekan – jamiyat mustahkam bo'ladi. Mustahkam jamiyatda esa tinchlik, farovonlik, osoyishtalik va to'kinlikning barqarorligi ta'minlanadi. Jamiyatimizning osoyishtaligi va barqaror rivojlanishi hamda oilaviy qadriyatlarning mustahkamlanishiga munosib hissa qo'shish esa har bir shaxsning vazifasidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Адлер, А. Шахсият психологияси. Москва: Педагогика. 1998.
2. Vigotskiy, L.S. Psixologiya rivojlanishining asoslari. Leningrad: Nauka. 1982.
3. Musurmanova, O., Shaamirova, Yu. K., & Salaeva, M. S. (2023). Mahallalarda to'liqsiz oilalardagi muammosi mavjud farzandlar bilan ishlash mexanizmlari Uslubiy qo'llanma.
4. Narbaeva, T., Musurmanova, A., & Ismailova, Z. (2023). Priority areas of spiritual, moral and physical education of youth in the family. Science and innovation, 2(B1), 49-59.
5. Мусурманова, Ш. И. (2023). МАҲАЛЛА ФУҚАРО ЙИҒИНИ ТИЗИМИДАГИ МУТАСАДДИЛАРНИНГ НОТЎЛИҚ ОИЛА БИЛАН ФАРЗАНД ТАРБИЯСИДАГИ ЎЗАРО ҲАМКОРЛИГИ.

6. Ilkhomovna, M. S. (2023). ISSUES IN THE DEVELOPMENT OF SOCIO-INTELLECTUAL COMPETENCE OF ADULT STUDENT-YOUTH IN INCOMPLETE FAMILIES IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS.

7. Musurmonova, S. (2022). Significance and role of pedagogical creativity. European Scholar Journal, (3), 11.